

**ВЕГЕТАЦИЯ ДАВРИНИ ЎРТА ТОЛАЛИ ҒЎЗАНИНГ АТМ-1 НАВИНИНГ
АЙРИМ ХУДУДЛАРДА ПАРВАРИШЛАНГАН ПОПУЛЯЦИЯЛАРИДА НАМОЁН
БЎЛИШИ.**

¹Б.А. Сеитмусаев, ²О.Р. Эргашев.

¹Тошкент давлат аграр университети

²ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти
тел/факс 8371264-23-90, e.mail: igebr_anruz@genetika.uz, Веб сайт: www.genetika.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7998863>

***Аннотация.** Мақолада ўрта толали ғўзанинг АТМ-1 навини Ўзбекистон республикасининг турли ҳудудларида парваришланган популяцияларида вегетация даврининг намоён бўлишини ўрганиш бўйича олиб борилган тадқиқот ишлари натижаларини таҳлил қилиш тўғрисидаги маълумотлар келтирилади. Тадқиқ этилаётган ғўза нави турли ҳудудлардаги кенг майдонларда экилаётган андоза навларига таққослаб ўрганилган.*

***Калит сўзлар:** *G. hirsutum L., АТМ-1 нави, вегетация даври, турли ҳудудлар, тупроқ-иқлим шароитлари, популяциялар, кўрсаткичлар, маълумотлар, таҳлиллар.**

Ер юзининг қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштиришда очиқ майдонлардан фойдаланувчи кўплаб давлатларда деҳқонлар маданий экинларни экишда вегетация даври қисқа бўлган экин турлари, нав ва дурагайларида фойдаланишга ҳаракат қиладилар. Чунки, фасллар алмашинуви жараёнида кеч куздаги совуқ кунлар бошланмасидан ҳосилни йиғиштириб олиш муҳим аҳамият касб этади.

Жаҳондаги қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши тизимида етиштирилаётган техник экинлар орасида ғўза ўсимлиги алоҳида ўрин тутиб, мамлакатимиз ушбу ўсимликнинг ҳосилини етиштирувчи ҳудудларнинг энг шимолий қисмида жойлашган давлатлар қаторига киради.

Ғўза асли келиб чиқишига кўра узун кун ўсимлиги бўлганлиги боис республикамизда мазкур экин тури бўйича шуғулланувчи барча илмий ташкилотларда узоқ йиллардан буён кўплаб илмий тадқиқотлар амалга оширилиб келинади. Шу кунгача амалга оширилган изланишлар сабабли ушбу ўсимликнинг барча хусусиятларини ўрганиш, унинг деҳқонлар ва саноат учун муҳим бўлган барча белги ва хусусиятларини ижобий томонга ўзгартириш бўйича кўплаб ишлар амалга оширилган бўлиб, бу борада, яъни вегетация даврини қисқартиришда ҳам генетик-селекцион тадқиқотларда салмоқли натижаларга эришилгани мавзу юзасидан ўрганилган адабий манбааларда ўз аксини топган[1-10].

Ҳар бир экин турида бўлгани каби ғўза ўсимлигида ҳам вегетация даврининг қисқариши билан унинг ҳосилдорлик ва сифат кўрсаткичларини пасайиши ҳолатлари кузатилади. Соҳа изланувчилари эса ана шу табиий қонуниятларни имкон қадар четлаб ўтишга яъни ҳосилдорлик ва сифат кўрсаткичларини пасайтирмаган ҳолда вегетацияни қисқартиришга ҳаракат қиладилар.

Тадқиқот ашёси: АТМ-1 ғўза навининг вегетация даврини Ўзбекистон республикасининг баъзи ҳудудларидаги тупроқ-иқлим шароитларида парваришланган популяциялари ўсимликларида намоён бўлишини ўрганиш ушбу тадқиқотнинг мақсади ҳисобланади.

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

Тадқиқотни ўтказиш услублари: Мазкур тадқиқотларни олиб боришда генетиканинг популяцион таҳлил ва қиёслаш, таққослаш услубларидан фойдаланилди. Маълумотларга математик статистик ишлов бериш Б.А. Доспехов услуби бўйича (М. 1985) амалга оширилди.

Натижалар: АТМ-1 ғўза навининг вегетация даврini турли ҳудудларда намоён бўлиши бўйича маълумотлар қуйидаги жадвалда келтирилган:

1-жадвал

АТМ-1 ғўза навининг турли ҳудудлардаги вегетация даври кўрсаткичлари

№	Йиллар	Вегетация даври, кун			
		Навлар	Навлар	Давомийлик, кун	Андозага нисбатан фарқланиш
1	2	3	4	5	6
2	2011-2013	Шаҳрихон	Андоза (<i>Андижон-36</i>)	128	+2
			АТМ-1	130	
3	2012-2013	Қўрғонтепа	Андоза (<i>Андижон-36</i>)	119	+1
			АТМ-1	120	
4	2013	Ғиждувон	Андоза (<i>Бухоро-6</i>)	115	-5
			АТМ-1	110	
5	2012-2014	Жиззах	Андоза (<i>С-6524</i>)	115	-1
			АТМ-1	114	
6	2012-2014	Қарши	Андоза (<i>Бухоро-6</i>)	119	-2
			АТМ-1	117	
7	2012-2014	Шаҳрисабз	Андоза (<i>Бухоро-6</i>)	117	-2
			АТМ-1	115	
8	2012-2014	Хатирчи	Андоза (<i>Бухоро-6</i>)	124	-2
			АТМ-1	122	
9	2013-2014	Мингбулоқ	Андоза (<i>Андижон-36</i>)	121	-1
			АТМ-1	120	
10	2012-2014	Самарқанд	Андоза (<i>Бухоро-102</i>)	123	+1
			АТМ-1	124	

Жадвалдан маълум бўлишича тадқиқ этилаётган навнинг вегетация даври Ғиждувон, Жиззах, Қарши, Шаҳрисабз, Хатирчи ва Мингбулоқ нав синаш станция ва участкаларида андоза навларига нисбатан ижобий, жадвалда келтирилган бошқа ҳудудларда эса салбий фарқланишни намоён этган.

Ўрганилган тўққизта ҳудуднинг олтитасида таҳлил этилаётган ғўза навининг вегетация даврini андоза навларига нисбатан ижобий ҳолатда намоён бўлиши нав учун муҳим аҳамият касб этади. Чунки, навнинг ушбу хусусияти етиштирилган ҳосилнинг ўз вақтида ва сифат кўрсаткичларини сақлаган ҳолда йиғиб-териб олиш имкониятини оширади.

Тадқиқ этилган ҳудудларнинг учтасида эса мазкур ғўза навининг ҳосилини эрта муддатларда етиштириш учун алоҳида парваришlash агротехнологияларини ишлаб чиқиш зарурлигини аниқлаш эҳтимолдир.

Юқорида келтирилган таҳлилий маълумотларга асосланиб шундай хулоса қилишимиз мумкинки, ўрта толали ғўзанинг АТМ-1 навида эртапишарлик хусусиятлари мавжуд экан.

Келгусидаги эртапишар ва ҳосилдорликни намоён этувчи ғўза дурагайлари аждраиб олиш бўйича амалга ошириладиган илмий тадқиқотларда таҳлил этилган мазкур наздан бошланғич ашё сифатида фойдаланиб кўришга тавсия этиш мумкин.

REFERENCES

1. Автномов Вик.А., Джавлиев У., Тангиров З. “Изменчивость и наследуемость скороспелость у межлинейных гибридов F₁ хлопчатника *G.hirsutum* L.”. // «ФАН», Ташкент – 2007. с. 120.
2. А. Дадабоев, Н. Симонгулян “Селекция ишларида зоналилик принципи”. // Ғўзанинг янги навлари етиштириш ва кўпайтириш. Тошкент – 1975, 37-39 б.
3. Аманов Б.Х., Эрназарова З.А., Ризаева С.М. “Турлараро (*G.barbadense* L. x *G.darwini* Watt) F₁ ўсимликларида тезпишарлик белгисининг ирсийланиши”. // Республиканская научно-практическая конференция «Достижения генетики и селекции в области скороспелости и устойчивости сельскохозяйственных растений к биологическим и абиотическим факторам среды» Ташкент, 2011, с. 33-36.
4. Аширкулов А., Гесос К.Ф. «анализ на скороспелость». // Ж. Сельское хозяйство Узбекистана, №5, 1998, с. 42-44.
5. Бобоев Я.А., Ким Р.Г., Амантурдиев А.Г. “Ғўзанинг F₂ авлодида тезпишарлик белгисининг бошқа хўжалик учун қимматли белгилар билан ўзаро боғланиши”. // “Ғўза генетики, селекцияси, уруғчилиги ва бедачилик” тўплами. Тошкент – 2000. 50-56 б.
6. Б.К. Суннатов “*G.hirsutum* L. турига мансуб ғўза навлари биологик хусусиятларига ташқи муҳит таъсири”. // Ғўза генетики, селекцияси, уруғчилиги ва бедачилик масалалари тўплами. Тошкент – 1993, 38-40 б.
7. Д.Х. Ахмедова, М.М. Джумашев «Наследование и изменчивость признака скороспелости при скрещивании изогенных линий генетической коллекции с интрогрессивными исходными формами хлопчатника». // Академик С.С. Содиқов таваллудининг 95 йиллигига бағишланган “Ғўза ва бошқа кишлоқ хўжалик ўсимликларида тез пишарликни ҳамда мослашувчанликни эволюцион ва селекцион қирралари” мавзусидаги Халқаро илмий конференция материаллари тўплами. “ФАН”. Тошкент – 2005. 25-26 б.
8. Дж.Х. Ахмедов «Анализ генетических компонентов изменчивости родительских сортов и линий по скороспелости». // Академик С.С. Содиқов таваллудининг 95 йиллигига бағишланган “Ғўза ва бошқа кишлоқ хўжалик ўсимликларида тез пишарликни ҳамда мослашувчанликни эволюцион ва селекцион қирралари” мавзусидаги Халқаро илмий конференция материаллари тўплами. “ФАН”. Тошкент – 2005. 26-28 б.
9. И.Т. Каххаров «Корреляция скороспелости с хозяйственно ценными признаками у внутривидовых географически отдаленных гибридов F₂ хлопчатника *G.hirsutum* L.». // Академик С.С. Содиқов таваллудининг 95 йиллигига бағишланган “Ғўза ва бошқа кишлоқ хўжалик ўсимликларида тез пишарликни ҳамда мослашувчанликни эволюцион ва селекцион қирралари” мавзусидаги Халқаро илмий конференция материаллари тўплами. “ФАН”. Тошкент – 2005. 109-110 б.

10. Жалилов О.Ж., Газиянц С.М., Набиев С.М., Пападапулу Н.В. Отдаленная гибридизация в создании скороспелых гетерозисных гибридов хлопчатника // Доклады Академии наук Республики Узбекистан. Ташкент, 1992. №1. – С. 46-48. (03,00,00; № 6).